

ТУРЛИ ХИЛ ТУТ НАВЛАРИНИ ИПАК ҚУРТЛАРИНИНГ МАҲСУЛДОРЛИК
КЎРСАТКИЧЛАРИГА ТАЪСИРИ

¹Рустамова Дилшода Шоятбек қизи, ²Асронов Эргашали Каримбердиевич

¹Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти талабаси

²Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002535>

Аннотация. *Ипак қуртининг соғлом ривожланиши ва яшаш жараёни, у истеъмол қилган у ёки бу тут навнинг барги таркибидаги сув, минерал ва органик моддаларнинг миқдорига боғлиқдир. Тут баргининг озуқалик сифати қанчалик юқори бўлса уни ипак қурти томонидан ейилиши ва хазм қилиш даражаси шунчалик яхши бўлади. Натижада пилла массаси ва ипак миқдори кўпаяди. Шунинг учун пилла ҳосилни ошириши ва сифатини яхшилашида ипак қуртига фақат бир хил навли тут барглари билан эмас балки хар-ҳил навли тутларни баргини галма-гал бериб унинг маҳсулдорлик кўрсаткичларини ўрганилди.*

Ипак қуртлари 1,2,3 ёшларида Махаллий тут баргларини бериб 4- ва 5- ёшларида эса наводор тут барглари билан парваришланса пиллаларининг ўртача оғирлиги назоратга нисбатан 0,18-0,35 гр., пилла қобигининг ипакчанлиги 0,5-1,4 % га, ҳамда 1 қути ипак қуртидан олинадиган пилла ҳосили ҳам 9,9-17,1 кг.га юқори бўлган.

Калит сўзлар: *пилла, ипак, тут барги, пилла ипакчанлиги, нўст ташлаш, яшовчанлик, Хасак, Ошимо, Куримато*

Мамлакатимизда пиллачиликни ривожлантириш, тармоқ корхоналарида ипакли маҳсулотлар сифатини, хажми ва экспорт салмоғини ошириш борасида ижобий ишлар амалга оширилмоқда.

Ўзбекистонда пиллачилик соҳаси қадим тарихий ва ўзининг кўп асрли анъаналарига эга. Мамлакатимиз мустақилликка эришган даврлардан бошлаб пиллачилик соҳасида иқтисодий ислохотларни янада чуқурлаштириш, янги ишлаб чиқариш қувватларини ишга тушириш ва мавжудларини модернизация қилиш, чет эл инвестицияларини жалб қилиш учун қулай шароитлар яратиш, жаҳон бозорида рақобатбардош тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳажмларини ва унинг турларини кенгайтиришга қаратилган таркибий ўзгаришлар амалга оширилди. Юртимиздаги қулай табиий-иқлим шароитлари ипак ишлаб чиқариш соҳасидаги бой маданий-тарихий меросни муносиб давом эттириш ва республикаимиз ҳудудларида пиллачиликни янада ривожлантириш имконини бермоқда.

Дунёда табиий ипак берадиган ипак қуртлари жуда кўп. Бизнинг мамлакатимизда эса табиий ипак толалари фақат тут ипак қуртлари пилласидан олинади.

Тут дарахтининг хўжалик жиҳатидан энг аҳамиятли қисми барги бўлиб у ипак қуртининг ягона озуқасидир. Тут баргида ипак қуртининг эҳтиёжини тўлиқ таъминловчи озиқ моддалар – қанд, оқсил, ёғ ва сув, ферментлар ва хар хил витаминлар мавжуд. Шунинг учун ипак қуртлари тухумидан жонланиши биланоқ тут барги билан озиқланади ва пировардида пилла ўрайди. Бинобарин, тут барги қанча мўл бўлса шунча кўп миқдорда қурт боқилиши ва шунча кўп пилла етиштириши мумкин бўлади.

Табиий ипакнинг сифати ва унинг барча технологик хусусиятлари ипак қуртининг зотиغا, парваришlash агротехникасига, дастанинг сифатига боғлиқ бўлиб қолмай, балки бериладиган тут баргининг турига, навига ҳамда уни дарахти новдасининг

қайси қисмида жойлашиши ҳам муҳим аҳамият касб этади. Шунингдек ипак куртининг соғлом ривожланиши ва яшаш жараёни, у истеъмол қилган у ёки бу тут навнинг барги таркибидаги сув, минерал ва органик моддаларнинг миқдорига боғлиқдир. Тут баргининг озуқалик сифати қанчалик юқори бўлса уни ипак курти томонидан ейилиши ва хазм қилиш даражаси шунчалик яхши бўлади. Натижада пилла массаси ва ипак миқдори кўпаяди. Шунинг учун пилла ҳосилни ошириш ва сифатини яхшилашда ипак куртига фақат бир хил навли тут барглари билан эмас балки хар-хил навли тутларни баргини галма-гал бериб унинг маҳсулдорлик кўрсаткичларини ўрганишни мақсад қилдик.

Бизнинг ўтказган тажрибамиз қуйидаги кузатувлар асосида олиб борилди: а). Маҳаллий ва четдан келтирилган тут баргларини ипак куртларининг куртлик даврининг давомийлигига таъсирини; б). Ипак куртларининг яшовчанлигини; в). Ипак куртларининг пилла ҳосили ва сифатини; г). Қуртларининг ўраган пилласини технологик кўрсаткичлари ўрганилди.

Тажриба вариантлари ипак куртларининг биринчи ёшининг биринчи кунидан бошлаб учта вариантда ташкил қилинди.

1-вариант ипак куртлари фақат маҳаллий (Хасак) тут барглари билан боқилади.

2- вариант ипак куртлари фақат Япониядан келтирилган (Ошимо, Куримато) тут барглари билан боқилади.

3-вариант ипак куртлари маҳаллий ва Япония тут барглари аралаштириб бериб боқилади.

Хар учала вариант ипак куртларини бир хил режимда “Оддий курт боқиш усули”да парваришланди.

Натижада ипак куртлари ҳамма вариантларда 1,2,3 ёшларида 3 кундан барг еб бир кунда пўст ташлади. Жами кичик ёшларнинг ўтиш учун 12-кун вақт кетади.

4-ёшларида 4 кун барг еди ва 2 кун пўст ташлаб 5-ёшга ўтди. Бу ёшда биринчи ва учинчи вариантлардаги ипак куртлар етти кун барг еб саккизинчи куни пилла ўрашга киришди. 2- вариантдаги куртлар эса 8 кун барг еб тўққизинчи кун пилла ўрашга киришди.

Бундан кўришиб турибдики 1- ва 3 - вариант ипак куртларини боқиш кунлари жами 25 кун давом этиб, 2- вариантга (боқиш кунлари 26 кун давом этган) нисбатан 1 кун эрта якунланган.

Ипак куртларининг яхши ривожланиб юқори ва сифатли пилла етиштиришга таъсир этувчи омиллардан бири уларнинг яшовчанлигидир.

Тажрибада ипак куртларининг яшовчанлиги ёшларининг охирига қадар фақат Маҳаллий тут барги билан боқилган 1- вариантда 96,4 % ни, фақат Япон тути барги бериб боқилган 2- вариантда 95,4 % ни, ҳам Маҳаллий ва Япон тути барглари аралаштириб берилган 3-вариантда 97,6 % ни ташкил этган. Бу вариантда 1-вариантга нисбатан 1,2 % 2- вариантга нисбатан 2,2 % га юқори бўлган.

Бундан кўришиб турибдики бир хил навли тут барглари бериб парваришланган ипак куртларининг яшовчанлиги ҳар хил тут навлари бериб парваришланган ипак куртларининг яшовчанлигидан паст бўлар экан.

Энди турли хил навли тут дарахти барглари ипак куртининг маҳсулдорлигига таъсирини қуйидаги 1- жадвалдан кўришимиз мумкин.

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

Жадвал маълумотлардан кўришиб турибдики 3- вариантда парваришланган ипак куртларининг маҳсулдорлиги 1-ва 2-вариант ипак куртлари маҳсулдорлигидан анча юқори бўлган.

1 дона пилланинг ўртача вазни 1-вариантда 1,75 граммни, 2-вариантда 1,93 граммни, 3-вариантда эса 2,1 граммни ташкил этиб, 1-вариантга нисбатан 2-вариантда 0,18 граммга, 3-вариантда 0,35 граммга оғир бўлган.

Пилла қобиғининг ипакчанлиги 1-вариантда 21,4 %, 2-вариантда 20,5 %. 3-вариантда 21,9 % ни ташкил этган. 3-вариантдаги ипак куртларининг пилла қобиғи 1-вариантга нисбатан 0,5 %, 2-вариантга нисбатан эса 1,4 % га ипакчанроқ бўлган.

1 грамм ипак куртидан олинган пилла ҳосили 1-вариантда 3.605 кг ни, 2-вариантда 3,986 кг ни ташкил этган ҳолда, 3-вариантда 4,509 кг.ни ташкил этиб, 3-вариантдаги 1 грамм ипак куртининг пилла ҳосили 1-вариантга нисбатан 904 грамм, 2-вариантга нисбатан 523-граммга оғир бўлган.

Натижада 1 кути ипак куртидан олинадиган пилла ҳосили 1-вариантда ўртача 68,5 килограмм, 2-вариантда 75,7 килограмм, 3-вариантда эса 85,6 кг.ни ташкил қилган.

Бу маълумотлардан кўришиб турибдики 3-вариантда парвариш қилинган ипак куртларини ҳар бир қутисидан олинган пилла ҳосили 1-вариантга нисбатан 17,1 килограмм 2-вариантга нисбатан эса 9,9 килограмм ортиқ бўлган.

Мана шу ўралган пиллаларни сифатини эса қуйидагича 1-вариантда етиштирилган 68,5 килограмм пиллни 87,0 % ни, 2-вариантда етиштирилган 75,7 килограмм пиллани 85,3 % ни, 3-вариантда етиштирилган 85,6 килограмм пиллани 89,5 % ни наводор пиллалар аралашмаси ташкил этган.

Бундан кўришиб турибдики 3-вариантда парваришланган ипак куртлари ўраган пиллаларни сифатини 1-вариантга нисбатан 2,5 %, 2-вариантга нисбатан эса 4,2 % сифатлироқ бўлган.

1-жадвал

Турли хил навли тут барглари билан парваришланган ипак куртларининг маҳсулдорлик кўрсаткичлари

Вариантлар	Қуртлик даврининг давомийлиги, кун.	Қуртларнинг яшовчанлиги, %	Бир дона пилланинг ўртача вазни, гр.	Пилла қобиғининг ипакчанлиги, %	Бир грамм куртдан олинган ўртача пилла ҳосили, кг.	Бир кути курт ҳисобига олинган ўртача пилла ҳосили, кг.	Наводор пиллалар аралашмаси, %
1-вариант	25	96,4	1,75	21,4	3,605	68,5	87,0

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

2- вариант	26	95,4	1,93	20,5	3,986	75,7	85,3
3- вариант	25	97,6	2,1	21,9	4,509	85,6	91,5

Тажриба натижаларига кўра ҳақиқатдан ҳам ипак қуртлари ёшларининг охирига қадар бир хил тут нави барглари билан парвариш қилинса, уларнинг қуртлик даври узун бўлиб, яшовчанлиги паст бўлган, шу билан бирга улар ўраган бир дона пиллани оғирлиги ва бир қутидан олинган пилла ҳосили ҳам камаяр экан .

Агарда ипак қуртлари 1,2,3 ёшларида Махаллий жайдари тут барглари бериб 4- ва 5- ёшларида эса наводор тут барглари билан парваришланса пиллаларининг ўртача оғирлиги, пилла қобиғининг ипакчанлиги, ҳамда 1 қути ипак қуртидан олинадиган пилла ҳосили ҳам юқори бўлар экан.

REFERENCES

1. Абдуллаев У.А. Тутчилик Тошкент .1991 й.
2. Ахмедов Н.А. Ипак қурт экологияси ва боқиш агротехникаси. Тошкент 2014 йил
3. Қўчқаров У. Республика пиллачилигини ривожлантиришда сермахсул тут навларини ишлаб чиқаришга жорий этиш. Республика илмий –амалий конференция материаллари 2008 й.
4. Кулиев М. Сортосмешенные кормление гусениц тутового шелкопряда на племенных выкормках. Журнал шелк №2 1990 йил.
5. Э.К.Асронов, М.Б.Солиева. Влияние изменения температуры на продуктивность и качество коконов во время кормления тутового шелкопряда. Журнал Экономика и социум. ISSN: 2225-1545.№12(79)-2020